

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

Изменения в видовом спектре сорняков – усиление засоренности корнеотпрысковыми видами, особенно выюнком и молочаем лозным, зимующими и злаковыми сорняками, требуют системы применения разноплановых гербицидов. Инновационная система борьбы с засорённостью полей сорняками включает в себя, наряду с традиционным опрыскиванием в кущение зерновых культур, и такие приемы, как допосевная обработка полей, применение гербицидов в паровом поле и осенняя в послеуборочный период. Расскажем подробнее об этих технологиях в нашем материале.

В.В. НЕМЧЕНКО, д. с.-х. н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории регуляторов роста и защиты растений
А. Ю. КЕКАЛО, к. с.-х. н., ведущий научный сотрудник
В.Л. ДЕРЯБИЦ, младший научный сотрудник Курганский НИИАСХ – филиал УрФАНЦ УрО РАН

По данным Курганского филиала Россельхозцентра, засоренность полей в области остается очень высокой. За последние годы от 54 до 71% обследованных площадей посевов яровой пшеницы были засорены видами осотов (осот полевой, молокан татарский или осот голубой, бодяк щетинистый), 66–70% – выюнком полевым, 54–61% – молочаем лозным, более 60% – мятликовыми сорняками (овсюг, щетинники, виды проса), 45% и более – зимующими (мелколепестник канадский, подмаренник цепкий и др.)

При этом под учеты Россельхозцентра не попадают такие зимующие сорняки, как пастушья сумка, ярутка полевая, крупка перелесковая (драба), хориспора нежная и др., засоренность которыми в весенний период очень высокая. Именно зимующие сорняки первыми начинают вегетировать на полях сразу после схода снега активно потребляют влагу и питательные вещества и если не принять оперативных мер по их уничтожению, то можно не получить даже всходы. Особенно это актуально в условиях засушливой весны.

ДОПОСЕВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ

Применение разноплановых гербицидов весной до посева имеет большие преимущества, так как позволяет в сжатые сроки с минимальными затратами труда и средств уничтожить сорняки и падалицу перед посевом. Это эффективный прием борьбы с сорняками, особенно в засушливых условиях и в регионах с недостаточным увлажнением, где промежуточные и предпосевные культивации могут иссушить почву.

В зависимости от того, против каких сорняков направлена допосевная химпрополка полей, она может проводиться в разные сроки.

Против зимующих сорняков, отросших еще с осени, необходимо проводить раннюю обработку гербицидами (в конце апреля – первой декаде мая). Как только сходит снег, эти сорняки сразу начинают активно вегетировать (по нашим наблюдениям, такие растения к 5-10 мая уже начинали цвести). Как показывает практика, зачастую зимующими сорняками осенью зарастают в первую очередь паровые поля, особенно если в сентябре-октябре не провели последнюю культивацию. На стерневых фонах после уборки зерновых они появляются позже, но при теплой погоде и выпадении осадков зимующие сорняки тоже активно вегетируют в осенний период.

Во 2-й декаде мая на полях может появиться молочай лозный, который к моменту применения избирательных гербицидов на зерновых культурах (в фазу кущения) уже нанесет значительный ущерб посевам. В это время он уже может зацвести и становится очень устойчивым к действию гербицидов. Зимующие сорняки на стерневых фонах появляются позднее, поэтому на таких полях допосевная обработка проводится ориентировочно середине мая. Однако при этом необходимо проводить постоянный мониторинг сорняков, чтобы допустить их перерастания. При этом начинать проводить его еще осенью и при необходимости проводить обработку гербицидами в этот период.

Если же запланирован посев в поздний срок на полях с высокой засоренностью корнеотпрысковыми сорняками, то в этом случае нужно будет дождаться отрастания их до фазы розетки (диаметром 15-20 см) и провести допосевную химпрополку.

В наших исследованиях опыт был заложен на паровом участке, засоренном зимующими сорняками еще с осени. Исходная засоренность была представлена в основном пастушьей сумкой, средняя численность сорняков составляла 113 шт./м² (при варьировании по делянкам от 91 до 140 шт./м²). Допосевную обработку провели 5 мая, а посев был произведен через 10 дней сеялкой СКП-2,1 с анкерным

По снижению сорной массы все варианты, за исключением глифосата (500 г/л) 1,5 л/га, обеспечили показатели выше 80% (81-94%). Стоит отметить, что визуально контрольные и обработанные до посева делянки по плотности стеблевой отличались кардинально, что сказалось и на урожайности зерна. На варианте без химпрополки урожайность пшеницы составила всего 16,0 ц/га.

Рисунок – Эффективность* допосевого применения гербицидов против зимующих сорняков при возделывании яровой пшеницы.

* учет засоренности проведен через 30 дней после допосевной обработки.

сошником, чтобы не подрезать сорняк. Даже в условиях достаточного увлажнения на гербицидных вариантах всходы появились на 8-9 день, а на контрольных делянках они были ровные в следствие иссушения верхнего слоя почвы зимующими сорняками и появились только на 10-11-й день.

Учет засоренности, проведенный через 30 дней после допосевной химпрополки, показал, что засоренность пастушьей сумкой на контрольном варианте составляла 131 шт./м² с массой 689 г/м². Наибольшее снижение численности сорняка обеспечил вариант трибенурон-метил (750 г/кг) 15 г/га + ПАВ 0,2 л/га – 86%, а наименьшее глифосат (500 г/л) 1,5 л/га (гибель 51%).

Допосевное применение гербицидов обеспечило удвоение урожайности, прибавки варьировали в пределах 13,9-18,1 ц/га. Наибольшие показатели получены при использовании гербицидов на основе трибенурон-метила (750 г/кг) + ПАВ и 2,4-Д эфира (600 г/л) (рисунок).

Стоит отметить, что гербицид на основе трибенурон-метила можно применять в севооборотах с чувствительными к сульфонилмочевинам культурами, а более высокая его эффективность в сравнении с препаратом на основе метсульфурон-метила (600 г/кг), очевидно, связана с использованием ПАВ (прилипатель в дозе 0,2 л/га). Применение смеси глифосат (500 г/л) 1,0 л/га + метсульфурон-метил (600 г/кг) 5 г/га по биологической эффективности превосходило вариант глифосат (500 г/л) 1,5 л/га, а по хозяйственной эффективности эти варианты были на одном уровне, но при значительно меньшей стоимости варианта смеси.

Таким образом, для борьбы с зимующими широколиственными сорняками достаточно применения гербицидов на основе сульфонилмочевин или смесями 2,4-Д эфира, а при наличии зимующих и злаковых сорняков, например, овсяга будут эффективны баковые смеси – 50%-й глифосат

1,0-1,2 л/га + сульфонилмочевина 5-10 г/га или 50%-й глифосат 1,0-1,2 л/га + 2,4-Д эфир 0,4 л/га.

Виды осотов и особенно вьюнок полевой, достаточно поздно появляющиеся на полях при посеве во 2-3 декадах мая, обычно не вызывают проблем при посеве сеялками с сошниками культиваторного типа, так как после подрезания сорняка проходит 10-14 дней до появления новых розеток, с которыми можно побороться уже в фазу кущения. В этом случае нет смысла применять гербициды до посева. Однако если посев проводится анкерным сошником, то необходима допосевная обработка глифосатсодержащими препаратами или баковыми смесями с эфирами 2,4 Д.

При посеве сеялками с сошниками культиваторного типа период ожидания от допосевого опрыскивания до посева должен быть не менее 10-14 дней, иначе гербициды глубоко не проникнут в корневую систему и подавление корнеотпрысковых сорняков будет малоэффективным. При использовании анкерных и дисковых сошников (не подрезающих сорняк) посев можно проводить на 3-й день после обработки (согласно регламентам применения гербицидов).

Что касается норм расхода глифосата при его использовании в допосевной, послеуборочный период или в паровом поле, то следует рекомендовать: для препаратов с концентрацией глифосата кислоты 36% наиболее эффективными нормами расхода являются: 3-4 л/га – против злостных корнеотпрысковых сорняков, 2-3 л/га – в борьбе с пыреем, 1,5-2 л/га – против малолетних сорняков в зависимости от степени засоренности

и фазы развития сорняка. При использовании более концентрированных «глифосатов» (45, 50, 54, 60 %) максимальную норму расхода можно снизить до 2-3 л/га (минимальная – 1,0-1,2 л/га).

По результатам наших исследований, нормы внесения 36%-го глифосата могут быть снижены до 1,5-2,0 л/га в баковых смесях с 2,4-Д эфирами (0,3-0,6 л/га) и сульфонилмочевинами (5-10 г/га), а при использовании более концентрированных гербицидов – до 1,0-1,5 л/га. Это очень важно учитывать в современных условиях при резко возросшей цене глифосатов.

Допосевное применение глифосатсодержащих гербицидов против корнеотпрысковых сорняков зачастую не обеспечивает 100%-ного очищения посевов до конца вегетации. Скорее всего, этот прием необходим для создания конкурентного преимущества культуре в начальный период роста и развития на засоренных участках, а также для частичного угнетения корнеотпрысковых сорняков, а для полного подавления необходимо дополнительно проводить, химпрополку в фазу кущения.

В борьбе с вьюнком полевым допосевная обработка гербицидами малоэффективна в силу биологических особенностей этого сорняка. Он поздно прорастает, а в период отрастания (при длине плетей до 20 см) у вьюнка преобладает восходящий поток питательных веществ из корней в листья, за счет чего не происходит глубокого проникновения гербицида в корневую систему.

Таким образом, допосевная обработка полей гербицидами против зимующих сорняков и яровых ранних

видов является высокоэффективным приемом. В борьбе же с корнеотпрысковыми сорняками она позволяет значительно подавить осоты (при использовании высоких доз и срока ожидания 10-14 дней), но полностью не искореняет. Требуется дополнительная обработка гербицидами в фазу кущения.

Против вьюнка полевой этот прием практически не действует. Наиболее эффективный способ очистить поля от корнеотпрысковых сорняков – бороться с ними в паровых полях, подготовленных по технологии комбинированного или химического пара.

КОМБИНИРОВАННЫЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПАРЫ

Использование гербицидов в паровых полях позволяет:

- 1) применять гербициды не только избирательного, но и сплошного действия;
- 2) повышать дозы гербицидов с целью усиления токсичности для сорняков;
- 3) сокращать число механических обработок до минимума, что приводит к некоторому снижению нитрификационных процессов, но в то же время сохраняет влагу и повышает устойчивость почвы к ветровой эрозии;
- 4) сочетать гербицидные и механические обработки, что обеспечивает более полное искоренение наиболее злостных корнеотпрысковых сорняков;

5) повышать производительность труда, снижать расход горючего, уменьшать износ почвообрабатывающих орудий.

Обрабатывать гербицидами многолетние сорняки лучше, когда:

- осоты (осот полевой, молоккан, бодяк) находятся в фазе розетки-стеблевания,
- вьюнок полевой имеет длину плетей не менее 30-40 см (лучше всего перед цветением),
- пырей – при высоте растений 15-20 см,
- молочай лозный – до цветения.

Если на поле несколько корнеотпрысковых видов (например, осоты и вьюнок), то при выборе срока обработки надо ориентироваться на фазу роста и развития наиболее злостного или доминирующего сорняка.

При обработке в середине лета не следует применять слишком высокие дозы глифосата или смеси глифосата с повышенными нормами расхода 2,4-Д эфиров (свыше 0,4 л/га), так как это снижает системное действие глифосата, т. е. чем медленнее происходит гибель сорняка, тем глубже отмирание его корневой системы.

Технология комбинированного пара включает частичную замену культиваций в период парования применением общеистребительных гербицидов и их баковых смесей. Обычно используют следующее чередование: механическая – химическая – механическая обработки.

При такой технологии подготовки пара первую механическую обработку рекомендуется проводить на глубину 8-12 см с целью прово-

кации и истощения корневой системы сорняков. Обработку гербицидами следует проводить когда возшло как можно больше сорняков и розетки корнеотпрысковых видов были хорошо развиты.

При химобработке и использовании 36%-ного глифосата в чистом виде достаточно эффективно применение 4 л/га, однако при высокой засоренности такими злостными сорняками, как вьюнок полевой, бодяк полевой и др., норму расхода препарата рекомендуется увеличить до 6 л/га, что очень дорого и дает высокую пестицидную нагрузку на почву. Поэтому рекомендуем использование баковых смесей: 36%-й глифосат 2,0-2,5 л/га (50%-й 1,5-2,0 л/га) + 2,4-Д эфир 0,3-0,6 л/га. Такая смесь позволяет снизить затраты, а также эффективно бороться с молочаем лозным наряду с остальными корнеотпрысковыми сорняками. Использование в смесях препаратов на основе дикамбы по нашим наблюдениям менее эффективно.

Последующую культивацию проводят по мере прорастания новых сорняков, но не раньше, чем через 3 недели после химической обработки.

При минимальной механической обработке почвы, а также при высокой засоренности полей корнеотпрысковыми сорняками (в частности вьюнком полевым и осотами) многочисленные культивации неэффективны, а одной химической обработки оказывается недостаточно. Такие поля рекомендуем подготавливать по технологии химического пара, которая полностью заменяет механические обра-

ботки дауня и более химпрополками за период парования.

Первую гербицидную обработку рекомендуется проводить при достаточном нарастании вегетативной массы сорняков, ориентируясь на фазу развития наиболее злостного или доминирующего сорняка. Вторую обработку проводят не ранее чем через 30-40 дней после первой, в зависимости от уровня засоренности.

Наиболее высокую эффективность в борьбе с многолетними сорняками обеспечивает полная доза 50% глифосата (не менее 4 л/га), однако из-за высоких затрат рекомендуем применять на полях с высокой засоренностью вьюнком полевым баковую смесь глифосата 36% с 2,4-Д эфиром в половинных дозах (2,0 + 0,3-0,4 л/га).

Использование в баковой смеси с глифосатом медленно разлагающихся в почве сульфонилмочевин (36 %-й глифосат 2 л/га + метсульфурон-метил 10 г/га) позволяет создать на период парования почвенный экран, препятствующий прорастанию широколистных двудольных малолетних сорняков (гречишки). Однако следует учитывать последствие сульфонилмочевины при возделывании чувствительных культур.

Зачастую при использовании химического пара требуется проведение в осенний период дополнительной механической обработки или опрыскивание сульфонилмочевинами с целью борьбы с зимующими сорняками или отросшими розетками корнеотпрысковых сорняков.

С

